

A INFRAESTRUTURA COMO PARÂMETRO DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM PORTO

Gabriel Kuestra Macário De Lima¹, Alexandro Alves², Douglas Barros da Silva³, Dewar Taylor Carnero Chávez⁴

¹Fatec Zona Leste, biel_kuestra@hotmail.com

²Fatec Zona Leste, lalexandroalves@gmail.com

³Fatec Zona Leste, djdouglasdbbs@hotmail.com

⁴Fatec Zona Leste, dewarchavez@gmail.com

RESUMO

Historicamente os portos vem sofrendo mudanças em busca de facilitar o comércio e a movimentação logística global. O desenvolvimento de um porto e sua infraestrutura está baseada no respeito com o meio social, tal como seu meio. Com o presente trabalho esperamos analisar o impacto dos processos logísticos no porto de Santos, qual por uma pesquisa bibliográfica e uma visita técnica que através de colaboração dos governantes brasileiros foram implementadas leis, ações e decretos para limitar condutas e comportamentos para cobrar do setor público e privado em relação à inclusão e responsabilidade social junto ao sistema portuário e seus arredores. O porto de Santos, apesar de seu início promissor com todas suas dimensões extraordinárias, não acompanhou com sua infraestrutura arcaica e desenvolvimento lento para acompanhar os demais portos a qual o Brasil mantém parcerias comerciais no mundo. Com o apoio de modais rodoviário e ferroviário tem transportado insumos, produtos, grãos apesar das limitações da sua infraestrutura, hoje o porto de Santos é o mais importante porto brasileiro com sua intensa movimentação de produtos de importação e exportação. A modernização de sua infraestrutura se faz urgente devido aos Navios que necessitam de uma profundidade maior para atender seus calados gigantescos e por não suportar atender esses navios o Brasil tem sofrido prejuízos bilionários. Esse desenvolvimento é uma necessidade urgente, mas esbarra em questões burocráticas políticas e ambientais que atualmente não atendem algumas responsabilidades sociais e ambientais que tudo isso impede o desenvolvimento desta tão importante infraestrutura portuária brasileira.

Palavras-Chave: Porto, Infraestrutura, Inclusão.

ABSTRACT

Historically, ports have been undergoing changes in order to facilitate trade and global logistics. The development of a port and its infrastructure is based on respect for the social environment, as well as its environment. With the present work we hope to analyze the impact of the logistic processes in the port of Santos, such as a bibliographical research and a technical visit that through the collaboration of the Brazilian rulers were implemented laws, actions and decrees to limit conducts and behaviors to collect from the public sector and private partnership in relation to inclusion and social responsibility in the port system and its surroundings. The port of Santos, despite its promising start with all its extraordinary dimensions, did not accompany with its archaic infrastructure and slow development to accompany the other ports to which Brazil maintains commercial partnerships in the world. With the support of modal road and rail has transported inputs, products, grains despite the limitations of its infrastructure, today the port of Santos is the most important Brazilian port with its intense movement of import and export products. The modernization of its infrastructure is urgent due to the ships that need a greater depth to meet its gigantic drafts and for not being able to attend these ships Brazil has suffered billionaires losses. This development is an urgent need, but rather bureaucratic political and environmental issues that currently do not meet some social and environmental responsibilities that all this prevents the development of this important port infrastructure in Brazil.

Key- Words: Port, Infrastructure, Inclusion

1. INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo ocorreram mudanças no porto de Santos em relação ao transporte marítimo, que são estimulados pelos avanços da tecnologia e na demanda de transporte. Se um porto e sua capacidade de operação não estiverem prontos a atender esses progressos e demandas, podem gerar a perdas altíssimas, e obtendo atrasos nos recebimentos e nas entregas de mercadorias, causando congestionamentos, incidentes e acidentes funcionando inadequadamente. Assim sendo resultados sempre negativos para a economia regional e nacional.

Com este projeto analisaremos com pesquisas, que o desenvolvimento de uma infraestrutura porto em especial a do porto de Santos se dá através de uma parceria nos setores público, privado e com pessoas interessadas em uma evolução em seu meio social e ambiental, além de verificar a existência de projetos de inclusão social a fim de demonstrar meios para melhorias neste complexo portuário.

2. HISTÓRIA DOS PORTOS

Desde antigamente, o homem vem utilizando a navegação (Marítima, fluvial e Lacustre) para se locomover e transportar mercadorias. Antes de serem portos, as estruturas nada mais eram do que as próprias margens das baías, mares e lagos. Mas conforme o tempo, foram surgindo instalações para conciliar os barcos e estruturas. Essas instalações foram se desenvolvendo para abranger, fisicamente, atualizações desde os equipamentos até o meio ambiente. (PORTOGENTE, 2016)

2.1. Portos ao redor do mundo

As atividades existentes também foram se estruturando, de formas mais notória a partir do século XIII (13), até que se formou os enormes complexos portuários que possuímos atualmente. Essa evolução acompanhou, influenciado e influenciando o crescimento na organização da produção e atividade comercial, da relação do homem com o seu meio, em especial com o tecido urbano, e da forma de organização política e econômica da sociedade. (PORTOGENTE, 2016)

2.2. Portos no Brasil

O Sistema Portuário Brasileiro, um dos mais tradicionais segmentos da economia nacional, tem origem nos primórdios da colonização do país, dado que o transporte aquaviário era utilizado para comercializar mercadorias entre a colônia e Portugal. (PORTOS DO BRASIL, 2015)

Em 28 de janeiro de 1808, o Rei D. João VI, ao trazer a corte Portuguesa para o Brasil, permitiu que os portos Brasileiros fossem pontos de negócio com as nações amigas, sendo antes exclusivo durante décadas ao comércio com a Inglaterra. Quase 40 anos depois, em 1846, o Visconde de Mauá criou a Companhia de Estabelecimento de Ponta da Areia, no porto de Niterói, princípio dos navios que praticavam a cabotagem brasileira e que possuía linhas regulares para a América do Norte e Europa. Ao fim do século XIX (19) e início do século XX (20), começaram as concessões para construção e exploração de portos no Brasil. (PORTOS DO BRASIL, 2015)

3. INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA BRASILEIRA

O crescimento da economia brasileira atual está por muito atrelada pelo atraso da infraestrutura portuária brasileira, dada, em boa parte, pelo baixo investimento do setor público e privado, comprometendo o desenvolvimento do setor para acompanhar nossos gigantes parceiros comerciais. Para que possamos nos adequar para tais transações comerciais e não correr risco de perdas altíssimas por não conseguir atender a necessidade do mercado, é preciso uma urgente revisão de toda a logística de modais brasileiros, dentre a principal e por nós estudada os nossos portos. “A burocracia é o principal gargalo desse setor, e a saturação dos portos promovem a demora do descarregamento dos caminhões, que ficam em filas esperando essa oportunidade, como é o caso do porto de Santos. Por causa da saturação, dificulta-se o acesso portuário pelas rodovias, gerando engarrafamentos próximo às cidades”. (CARGOX, 2017.)

O governo brasileiro em busca de melhorias na estrutura portuária brasileira lançou em 2007 o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), para ampliar, melhorar e construir novas estruturas para atender tal necessidade. Segundo o ministério do planejamento, de acordo com o balanço do PAC, contou com investimentos da ordem de R\$ 657 bilhões entre 2007 e 2010 e, de 2011 a 2014, de R\$ 955 bilhões. As obras portuárias já concluídas representam 25% da carteira pública, com cerca de R\$ 5,3 bilhões para a execução de obras em portos de todo o País (BRASIL, 2018). As obras priorizaram a infraestrutura de acessos, construção de dragagens, berços e cais, para elevar a produtividade e agilidade no processo logístico. O Brasil possui uma costa marítima de 8,5 mil quilômetros navegáveis compostos de 37 portos públicos qual no ano de 2013 foi feito um estudo pelo Banco mundial que aponta o Brasil em uma posição de 130º em um Ranking de 147 países de Qualidade de infraestrutura portuária (World Bank, 2013).

No fim de 2016 foi instalado um sistema para facilitar a circulação de caminhões nos arredores do porto chamado PortoLog que busca agendar datas de entrada, descarga e saída do caminhão da cidade para não prejudicar o trânsito nos entornos do porto e da cidade. Projetos como este são implantados pela iniciativa privada para melhorar e facilitar o fluxo e o desenvolvimento da infraestrutura dos portos. (PORTOLOG, 2017)

Com projetos públicos buscando diminuir a burocracia de documentos e órgãos públicos envolvidos no trâmite, através do programa do PAC 2 foi lançado um projeto de inteligência logística com o nome de Porto sem Papel, que busca concentrar em um único banco de dados 935 informações governamentais e 26 órgãos relacionados à operação de portos brasileiros, já implantados nos portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória. (PAC 2, 2018).

Analisamos que o maior problema portuário brasileiro é a falta de infraestrutura modernizada que atenda uma evolutiva demanda de movimentação dos portos brasileiros.

IMAGEM 1: Investimento em infraestrutura nos portos públicos de 2000 à 2015

Portos públicos sofrem com baixo investimento

FONTE: Portal da indústria, 2016.

4. INCLUSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Inclusão social é um conjunto de medidas tomadas para garantir que todas as pessoas participem da sociedade igualmente. A necessidade de inclusão existe quando uma sociedade tem entre seus cidadãos pessoas que não usufruem de direitos que seriam devidos a todos. A inclusão é quando todo e qualquer indivíduo tem participação na sociedade, com acesso à direitos básicos como saúde, educação, moradia, trabalho, cultura e lazer. (LENZI, N.D.)

No que diz respeito a trabalho dentro de um sistema portuário existe possibilidades de postos de trabalho garantidos por lei dentro da nação brasileira LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 (BRASIL, 2015.) “Qualquer pessoa seja ingressada nesses postos de trabalho com exigências e direito as empresas e formas de isenções de impostos, como uma forma de incentivar a inclusão social”. LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, lei de contratação de deficientes nas Empresas. Lei 8213/91, lei de cotas para deficientes e pessoas com deficiência dispõe sobre os planos de benefícios da previdência e dá outras providências a contratação de portadores de necessidades especiais.

Art. 93 - a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte proporção:

- até 200 funcionários..... 2%
- de 201 a 500 funcionários..... 3%
- de 501 a 1000 funcionários..... 4%
- de 1001 em diante funcionários... 5% (BRASIL, 1991.)

Como projetos de inclusão social pesquisamos um exemplo de empresa, a consultoria “i.Social” é uma organização com foco na inclusão social e econômica de

peças com deficiência no mercado de trabalho, que tivemos contato através do jornal “A Tribuna” que circula principalmente na baixada Santista que anunciam e divulgam vagas de emprego para deficientes também nas empresas que prestam serviço ao porto de Santos.

Um projeto interessante é o projeto BTP para todos, que é oferecido pelo Brasil Terminal Portuário (BTP). Este projeto consiste no fornecimento de um curso para capacitação de pessoas com deficiência. Após concluído o curso, todas essas pessoas concorrem a vagas no próprio BTP, no terminal de contêineres. Este programa foi lançado em 2015, e em sua primeira turma teve 27 inscritos, para uma turma originalmente de 25 alunos. (A TRIBUNA, 2015)

Responsabilidade social é quando organizações e pessoas se comprometem com sensibilidade e ética a questões sociais e culturais, econômicas e ambientais em busca de um impacto positivo na sociedade permanentemente. (BhBit, 2016).

Responsabilidade social nos portos brasileiros são em busca de preservar o meio ambiente para deixar para as próximas gerações não só nos portos brasileiros mais um planeta adequado para sobrevivência. Cada vez mais as empresas têm influenciado os meios onde estão instaladas é necessário uma conscientização para conservação dos locais e pessoas para esta situação a qual estamos analisando no que interfere através do desenvolvimento na infraestrutura dos portos interferindo no ambiente social do entorno, no qual existem leis que exigem responsabilidade social das empresas que prestam serviços de aspectos comerciais. A lei nº 8630 (BRASIL, 1993), que é chamada de lei de modernização portuária, visa as práticas de políticas compensatórias ao custo da hospedagem no porto de Santos. Porém há uma carência que os poderes público e privado para com a sociedade no âmbito preservação onde desde que em 1892 até os dias de hoje tem um esquema exploratório onde as partes precisam assumir seu papel com olhar mais futurista onde o foco deve ser um legado para futuras gerações, onde desenvolvimento e responsabilidade social e ambiental seja exigido pelo governo efetivado pelas empresas instaladas no porto e conservada pela população que desfrutar dos benefícios desta conservação por gerações.

5. O PORTO DE SANTOS

O porto de Santos foi inaugurado em 2 de fevereiro de 1892, quando a então Companhia Docas de Santos - CDS, forneceu a navegação mundial os primeiros 260 metros de cais, na área denominada até hoje de Valongo. Nesta ocasião, atracou no recém-inaugurado porto de Santos o navio à vapor “Nasmith”, de bandeira inglesa. (PORTO DE SANTOS, N.D.)

Após a inauguração, o porto não parou de se expandir, atravessando todos os ciclos de crescimento econômico do país, aparecimento e desaparecimento de tipos de carga, até chegar ao período atual de amplo uso dos contêineres. Açúcar, café, laranja, algodão, adubo, carvão, trigo, sucos cítricos, soja, veículos, grãos líquidos diversos, em milhões de toneladas, têm feito o cotidiano do porto, que já movimentou mais de 1 bilhão de toneladas de cargas diversas, desde 1892, até hoje. (PORTO DE SANTOS, N.D.)

5.1 Características físicas do porto

A área total do Porto de Santos é de 7.765.100 m², sendo 4.099.300 m² na margem esquerda, do município de Santos, e 3.665.800 m² na margem direita, nos municípios de Guarujá e Cubatão. Possui 13 km de extensão de cais, com profundidades entre 5 e 13,5 m. destes 13 km, 11,6 km são responsabilidade da Codesp (Companhia Docas do Estado de São Paulo), e 1,4 km pertencem a uma iniciativa privada. São 64 berços de atracação, sendo 53 da Codesp, e 11 de iniciativa privada. (PORTOGENTE, 2016)

IMAGEM 2: O Porto de Santos

FONTE: (GOOGLE, 2018)

A área total existente de armazéns cobertos, dentro da região portuária é 499.701 m², com armazéns especializados em granéis sólidos (açúcar, sal, soja, farelos, trigo e fertilizante). (PORTOGENTE, 2016)

Os pátios para movimentação de contêineres ou outros produtos, como automóveis, carvão etc., somam 981.603 m². (PORTOGENTE, 2016)

Os tanques para armazenagem de granéis líquidos (químicos e combustíveis) concentram-se principalmente em dois pontos do porto: o distrito industrial de Alemea e a Ilha Barnabé. São ao todo 255 tanques com capacidade total de 585.111 m³. A infraestrutura se completa com 55.6km de dutos. (PORTOGENTE, 2016)

Guindastes elétricos, portêineres, transtêineres, reach stackers, shiploaders e sugadores. (PORTOGENTE, 2016)

IMAGEM 3: Estrutura Porto de Santos

FONTE: (SF AGRO, 2017)

Um dos grandes trunfos do Porto de Santos é o seu amplo acesso. Uma moderna malha rodoviária e a rede ferroviária interligadas à hidrovía Tietê – Paraná formam o maior sistema de transporte rodo-ferroviário e hidroviário do país. Pelo ar, existem duas opções em um raio de 150 quilômetros: os aeroportos internacionais de Cumbica (Guarulhos) e Viracopos (Campinas). Além disso, Santos é o único porto brasileiro servido por todas as grandes linhas marítimas regulares, oferecendo transporte para qualquer parte do mundo. (PORTO DE SANTOS, N.D.)

Duas grandes ferrovias escoam cargas do interior do país para o Porto de Santos. A MRS - M.R.S. Logística S/A (antiga RFFSA), a Ferrobán – Ferrovias Bandeirantes S/A (antiga FEPASA) e a Ferronorte S/A. Além disso, a própria Codesp possui um extensa malha ferroviária dentro do porto que totaliza 201,1 km, sendo que 13,2 km são para a movimentação de guindastes e portêineres e 186,7 km, para a movimentação de trens. (PORTOGENTE, 2016)

Além das ferrovias, o tráfego de cargas que chegam e saem do porto se dá também através do sistema Anchieta-Imigrantes (Ecovias), pela rodovia Piaçaguera-Guarujá, pela BR-101 (Rio-Santos), pela SP-55 (Rodovia Pe. Manoel da Nóbrega) e pela hidrovía Tietê-Paraná. (PORTOGENTE, 2016)

IMAGEM 4: Vias do Porto de Santos

Sistema Anchieta - Imigrantes SP 160

Hidrovia Tietê - Paraná

• **Rodovias:**

*Sistema Anchieta-Imigrantes
Rod. Cônego Domênico Rangoni
BR-101 – Rio / Santos
SP55 – Rod. P. Manoel da Nóbrega*

• **Ferrovias:**

M.R.S. / FCA / ALL

• **Hidrovia:**

Tietê – Paraná

• **Aeroportos:**

*Cumbica (Guarulhos – SP)
Viracopos (Campinas – SP)
Base Aérea de Santos (Guarujá – SP)*

FONTE: (PORTO DE SANTOS, N.D.)

5.2 Características comerciais do Porto de Santos

A área de influência primária do Porto de Santos inclui os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que em conjunto representam:

- 75 milhões de pessoas
- 67% do PIB do Brasil
- 56% da Balança Comercial Brasileira, em valores.

O Porto de Santos é fundamental para os estados integrantes de sua hinterlândia primária. Nesse sentido, também é muito importante para o comércio exterior dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Rondônia, Tocantins, Sergipe e Paraíba, integrantes de sua hinterlândia secundária e terciária. (PORTO DE SANTOS, N.D.)

IMAGEM 5: Hinterlândia do Porto de Santos

FONTE: (PORTO DE SANTOS, N.D.)

Como já comentado anteriormente, o Porto de Santos tem grande movimentação com produtos como Soja, Açúcar, Milho, Algodão, Trigo e Laranja, e movimentou, só em março de 2018, 12,24 milhões de toneladas de cargas. Isso se deve ao início da safra brasileira de grãos, que teve como destaque o complexo de Soja, com 4,58 milhões de toneladas movimentadas. Com isso, só no primeiro trimestre de 2018 foram movimentadas 30,91 milhões de toneladas, um aumento de 10,28% se comparado ao primeiro trimestre de 2017, que teve 27,90 milhões de toneladas movimentadas. (PORTO DE SANTOS, 2018)

Já a movimentação de contêineres, no primeiro trimestre de 2018, foi de 998.097 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), contra 844.083 teu no mesmo período de 2017. (PORTO DE SANTOS, 2018)

IMAGEM 6: Movimentação de cargas no primeiro trimestre de 2018
**RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS NO PORTO DE SANTOS
 COMPARATIVOS MENSAL E ACUMULADO**

DESCRIÇÃO	MARÇO			ATE MARÇO		
	2017	2018	VAR %	2017	2018	VAR %
em toneladas						
EMBARQUES	8.128.467	9.025.561	11,0	19.663.950	21.938.018	11,6
DESEMBARQUES	2.733.841	3.217.519	17,7	8.239.556	8.977.629	9,0
Total	10.862.308	12.243.080	12,7	27.903.506	30.915.647	10,8
PRINCIPAIS PRODUTOS						
EMBARQUES						
Açúcar	1.066.308	1.092.678	2,5	3.340.435	3.051.814	(8,6)
- Em sacos	0	0	-	0	0	-
- Em contêineres	80.877	45.854	(43,3)	334.735	167.000	(50,1)
- Granel sólido	985.429	1.046.824	6,2	3.005.700	2.884.814	(4,0)
Alcool	65.498	51.692	(21,1)	147.773	152.876	3,5
Café em grãos	82.767	65.883	(20,4)	319.697	230.825	(27,8)
Carnes	54.986	46.451	(15,5)	195.847	134.472	(31,3)
- Bovina	33.749	24.993	(25,9)	119.847	70.897	(40,8)
- De Aves	20.970	21.340	1,8	74.654	63.127	(15,4)
- Outras	267	118	(55,7)	1.346	448	(66,7)
Celulose (solta e containerizada)	242.589	421.491	73,7	699.875	1.048.287	49,8
Complexo soja	4.044.420	4.578.684	13,2	7.593.443	8.077.175	6,4
- Em grãos a granel	3.636.983	4.069.727	11,9	6.607.153	6.812.578	3,1
- Em grãos em contêineres	0	2.170	-	1.277	2.175	70,3
- Farelo a granel	399.638	483.197	20,9	964.024	1.225.137	27,1
- Farelo em contêineres	7.799	23.591	202,5	20.989	37.285	77,6
Gasolina	102.724	53.396	(48,0)	254.331	261.391	2,8
Milho	333	69.433	20.749,6	465.917	1.410.846	202,8
- Em contêineres	333	1.017	205,3	2.614	7.622	191,6
- Granel sólido	0	68.416	-	463.303	1.403.224	202,9
Óleo combustível	172.013	100.704	(41,5)	477.737	379.908	(20,5)
Óleo diesel e gasóleo	137.614	190.859	38,7	474.318	509.052	7,3
Sucos cítricos	176.168	129.503	(26,5)	453.855	537.854	18,5
- Em contêineres	9.981	13.240	32,6	36.538	42.784	17,1
- Granel líquido	166.187	116.263	(30,0)	417.317	495.070	18,6
Sub-Total Embarques	6.145.419	6.800.775	10,7	14.423.227	15.794.499	9,5
Outros	1.983.048	2.224.786	12,2	5.240.723	6.143.519	17,2
Total Embarques	8.128.467	9.025.561	11,0	19.663.950	21.938.018	11,6
DESEMBARQUES						
Aduco	187.489	247.239	31,9	949.081	780.143	(17,8)
Alcool	63.853	45.056	(29,4)	179.515	130.010	(27,8)
Amonia	19.001	19.012	0,1	38.002	68.699	80,8
Enxofre	147.888	177.011	19,7	523.368	626.053	19,6
Fosfato de cálcio	29.964	65.232	117,7	123.144	187.309	52,1
GLP	79.048	84.700	7,2	202.569	130.981	(35,3)
Metanol	14.617	17.073	16,8	38.608	28.711	(25,6)
Nafta	35.754	3.257	(90,9)	81.301	31.981	(60,7)
Óleo diesel e gasóleo	172.292	92.514	(46,3)	495.664	450.745	(9,1)
Sal	96.538	83.340	(13,7)	255.552	180.724	(29,3)
Soda caustica	79.482	99.907	25,7	168.937	240.044	42,1
Sulfato dissódico	37.168	44.877	20,7	142.244	152.803	7,4
Trigo (grãos e farelo)	59.487	112.540	89,2	261.868	316.112	20,7
Sub-Total Desembarques	1.022.581	1.091.758	6,8	3.459.853	3.324.315	(3,9)
Outros	1.711.260	2.125.761	24,2	4.779.703	5.653.314	18,3
Total Desembarques	2.733.841	3.217.519	17,7	8.239.556	8.977.629	9,0
Total Geral	10.862.308	12.243.080	12,7	27.903.506	30.915.647	10,8
CONTÊINERES (EMBARQUES E DESEMBARQUES)						
Unidades	185.238	220.981	19,3	547.585	626.486	14,4
TEU	285.828	354.621	24,1	844.083	998.097	18,2
Tonelagem	3.392.044	3.974.097	17,2	9.701.802	10.945.656	12,8
FLUXO DE NAVIOS						
Atracados	414	438	5,8	1.163	1.230	5,8

Obs.: Não obstante a movimentação de algumas cargas ocorrer principalmente no embarque, também podem ser desembarcadas e vice-versa. Para efeito de classificação (emb./desemb.) e lançamento neste quadro, foi considerada somente a tonelage de maior incidência, bem como a natureza de carga de maior incidência (exceto quando especificado).

FONTE: (PORTO DE SANTOS, 2018)

6. PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO DE SANTOS

Como visto no capítulo anterior, o porto de Santos desfruta de uma boa estrutura para suas operações principais, que são a movimentação de granéis e contêineres, e é um dos maiores portos do Brasil e da América do Sul. O grande problema atualmente é que essa infraestrutura é insuficiente para atender toda a demanda existente. Um dos grandes problemas é a profundidade do seu cais, que no maior ponto, chega a 13,5 m², sendo que em portos afora esse número é bem maior. Este cais pequeno faz com que navios de grande porte não possam atracar no porto, e são esses navios que geram a maior movimentação de carga. Para tentar resolver este problema, de acordo com Porto de Santos (N.D.) “Está projetado o aprofundamento do canal até 17 m², para viabilizar o acesso de navios de grande porte. Essa medida criará condições para a redução do valor de fretes para Santos”. Esta medida melhoraria significativamente a movimentação e o frete, já que a possibilidade de navios maiores significa mais carga nos navios, podendo assim fracionar os valores de frete deste navio.

Além disto, ainda de acordo com Porto de Santos (N.D.), também se faz necessário uma extensão da avenida portuária. Hoje, estão implantados os seguintes trechos:

- Alamoia - Saboó: 1,4 km
- Valongo - Paquetá: 1,8 km
- Macuco - Ponta da Praia: 4,0 km

As obras de extensão consistem na execução dos trechos:

- Saboó - Valongo (2,0 km)
- Paquetá - Macuco (4,0 km)

Na construção de viaduto sobre o acesso ferroviário à RFFSA, no Saboó, na duplicação do viaduto sobre a Via Anchieta, na Alamoia, e em melhorias nos trechos:

- Alamoia - Saboó
- Valongo - Paquetá

Fora isso, existe a necessidade da remoção do navio “Ais Giorgios”, que se incendiou e naufragou em janeiro de 1974. Parcialmente submersa, sua estrutura está localizada em frente ao armazém 17, na região de Outeirinhos.

Também existem no estuário, duas formações rochosas que prejudicam a navegação e a atracação, com as seguintes características:

- Teffé - 57 mil m³
- Itapema - 24 mil m³

Existe a necessidade de efetuar o derrocamento das pedras, compatibilizando a profundidade das regiões com a do canal, assim melhorando a navegação e ampliando as áreas arrendadas e atracáveis. (PORTO DE SANTOS, N.D.)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as informações coletadas, pudemos verificar a importância de uma boa infraestrutura nos portos brasileiros. Observamos a existência de projetos de inclusão social nos portos brasileiros, e encontramos alguns bem interessantes. Cursos são oferecidos para pessoas com algum tipo de deficiência, para que possam ingressar nos portos brasileiros. Isto é fundamental para o desenvolvimento do país, pois essas pessoas, na maioria das vezes, são capazes de trabalhar e realizar essas funções importantes.

Verificamos que entre 2000 à 2015 às Companhias Docas tiveram R\$ 14,6 bilhões para investir, mas desembolsaram apenas R\$ 4,3 bilhões, totalizando 29,5% dos recursos aplicados. Isso é um dos motivos que faz com que a infraestrutura brasileira esteja tão ultrapassada. Com foco na movimentação de granéis, o porto de Santos, maior do Brasil, é reflexo desta situação.

No primeiro semestre de 2018, Santos totalizou 30,91 milhões de toneladas de carga movimentada, o que é um número expressivo, porém baixo para o tamanho do Brasil. Alguns dos principais problemas são devidos ao tamanho do cais, que chega a no máximo 13,5 m², isso em alguns pontos, que impossibilita o atracamento de navios de grande porte, e influência em tempo e dinheiro, “Tempo”, pois existe a necessidade de mais de um navio para escoar grandes quantidades de cargas ou contêineres, e “Dinheiro”, pois uma maior quantidade de navios resulta em frete mais caro.

Diversos projetos foram levantados para a correção deste e outros problemas, como o projeto que visa aprofundar o cais para até 17 metros. Isto melhoraria bastante, mas ainda não resolveria totalmente o problema. O grande problema é que não é fácil modificar pois esbarra em questões políticas e ambientais que o setor público não assume uma postura de preservação e o setor privado, em uma responsabilidade social e ambiental visto que se trata de uma questão física e natural, mas essas alterações podem e irão ajudar no desenvolvimento do porto, trazendo benefícios para a população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A TRIBUNA. **Setor portuário abre diversas vagas para diversos cargos.** 2017. Disponível em: <<http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalle/porto&mar/setor-portuario-abre-vagas-para-diversos-cargos-veja-as-chances-6/?cHash=f7b53f3bffa0efb1fcc12e2a342435fb>> Acesso em: 23/06/2018

BH BIT. **O que é responsabilidade social.** N.D. Disponível em: <<https://www.bhbit.com.br/terceiro-setor/o-que-e-responsabilidade-social/>> acesso em: 23/06/2018

BRASIL. LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. **Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.** 1991. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.html> acesso em: 23/06/2018

BRASIL. LEI Nº 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993. **Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias, e dá outras providências.** 1993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/18630.html> acesso em: 23/06/2018

BRASIL. LEI N° 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. FEVEREIRO. **Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.html> Acesso em: 23/06/2018

DEEPASK. **Veja mapa mundial da qualidade da infraestrutura portuária por país**. N.D. Disponível em: <<http://www.deepask.com/goes?page=Veja-mapa-mundial-da-qualidade-da-infraestrutura-portuaria-por-pais>> Acesso em: 23/06/2018

GRANDES CONSTRUÇÕES. **Especial portos/ falta de infraestrutura é o maior problema portuário no brasil**. 2011. Disponível em: <<http://www.grandesconstrucoes.com.br/Materias/Exibir/falta-de-infraestrutura-e-o-maior-problema-portuario-no-brasil?Pagina=2>> acesso: 23/06/2018

ISOCIAL. **Mercado de trabalho para pessoas com deficiência**. Disponível em: <<http://isocial.com.br/>> acesso em: 23/06/2018

MARANHÃO, Aldo. **Portolog traz segurança e agilidade aos terminais marítimos**. 2017 Disponível em: <<http://www.serpro.gov.br/tema/edicao-238/portolog-traz-seguranca-e-agilidade-aos-terminais-maritimos>> acesso em: 23/06/2018

PORTO DE SANTOS. **Acesso ao Porto**. N.D. Disponível em: <<http://www.portodesantos.com.br/facilidades.php>> acesso em: 23/06/2018

PUNTO COMUNICAÇÃO MULTIMEIOS. **Portos: investimentos do pac 2**. N.D. Disponível em: <<http://www.pac.gov.br/i/1cad68a5>> acesso em: 23/06/2018

TODA POLÍTICA. **O que é inclusão social**. N.D. Disponível em: <<https://www.todapolitica.com/inclusao-social/>> acesso em: 23/06/2018

QUEIROZ, Guilherme. **Problemas históricos de infraestrutura do país podem ser transformados em oportunidade de investimentos**. 2016 Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2016/06/problemas-historicos-de-infraestrutura-do-pais-podem-ser-transformados-em-oportunidade-de-investimentos-1/>> acesso em: 23/06/2018

WPENGINE. **Entenda como é a infraestrutura logística brasileira**. 2017. Disponível em: <<https://cargox.com.br/blog/entenda-como-e-infraestrutura-logistica-brasileira>> acesso em 23/06/2018